

Пиротехника воситаларининг жамоат хавфсизлигига таҳиди

**Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети 4-босқич курсанти
Маматов Шухратжон Дилшод ўғли**

Аннотация: Ушбу мақолада пиротехника воситаларининг жамоат хавфсизлигига таҳиди, портлаш хавфи бўлган моддалар ёки пиротехника буюмларидаб фойдаланиш қоидаларини бузиш, пиротехника воситаларидан фойдаланишда хавфсизлик талаблари, пиротехника воситаларидан кўнгилочар тадбирларда фойдаланиш бўйича фикр ва таклифлар берилган.

Калит сўзлар: пиротехника буюмлари, пиротехника воситалари, портлаш хавфи бўлган моддалар, бошқа оғир оқибатлар, пиротехника таркиби, объекти, объектив томони субъекти, субъектив томони.

Дунёда жамоат хавфсизлигига таҳидларни юзага келтириши мумкин бўлган соҳаларда ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, жамоат тартибини сақлашда профессионал тартибга ўтиш. Маъмурий-ҳуқуқий тартибга солиш воситалари фаолият турига нисбатан профессионал талаблар, сертификация, рўйхатга олиш, лицензиялаш, фаолият турига бевосита талаблар ўрнатиш, профессионал ахлоқ-одоб қоидалари ва ҳоказоларга таснифланади. Ҳозирги кунда жамоат хавфсизлигини ва жамоат тартибини таъминлашга давлат сиёсати даражасида қаралаётганлиги, фуқароларнинг ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдир. Фуқароларнинг соғлиғи ва хавфсизлиги ҳақида қайғуриш, шу билан бир қаторда уни таъминлаш ҳам асосий вазифаларидан бири. Бу борада жамоат хавфсизлигини таъминлаш улкан аҳамият касб этади. Шунинг билан ҳозирги кунда дунё мамлакатларида жамоат хавфсизлигига катта эътибор берилмоқда. Ўзбекистон Республикасида ҳам бу соҳага катта эътибор қаратилган бўлиб, улкан ишлар комплекс тарзда сифатли амалга ошириб келинмоқда. Ушбу жиноятлар оқибатида келиб чиқаётган зарарлар, ушбу жиноятнинг жамият хавфсизлигига қолаверса тинчлигига қилаётган салбий таъсири, қолаверса шунча огоҳлантириш ва амалий ҳаракатларга қарамасдан ушбу жиноятларнинг кенгайиб бораётганлиги ушбу жиноятга қарши курашни давр талаби даражасига олиб чиқиш долзарб вазифасидир.

Портлаш хавфи бўлган моддалар ёки пиротехника буюмларидаб фойдаланиш қоидаларини бузиш (Жиноят Кодексининг 250-моддаси)

Бу жиноятнинг бевосита асосий объекти портлаш хавфи бўлган моддаларни ёки пиротехника буюмларини ҳисобга олиш, сақлаш, ташиш, жўнатиш, фойдаланиш қоидаларига риоя қилиш орқали таъминланадиган ижтимоий муносабатлардир.

Бевосита қўшимча объекти фуқароларнинг ҳаёти ёки соғлиги ёхуд ўзгалар мулкининг дахилсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

Портловчи, тез алангаланувчи моддалар ёки пиротехника буюмлари жиноятнинг **предмети** ҳисобланади.

Объектив томондан ЖК 250-моддасида назарда тутилган жиноят портловчи, тез алангаланувчи, ўювчи моддалар ёхуд пиротехника буюмларини сақлаш, ҳисобга олиш, фойдаланиш, ташиш, жўнатиш қоидаларини бузиш натижасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишидан иборат.

Портловчи, тез алангаланувчи, ўювчи моддаларни ёхуд пиротехника буюмларини **ҳисобга олиш** - бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган модда ва буюмларнинг миқдори, ҳаракати устидан тегишли журналлар, реестрлар ва бошқа ҳисобга олувчи ҳужжатлар орқали назорат қилиш тартиби.

Портловчи, тез алангаланувчи, ўювчи моддаларни ёхуд пиротехника буюмларидан **фойдаланиш** – бу кўрсатилган модда ва буюмларни бевосита қўллашдир (қонуний ва ғайриқонуний бўлиши мумкин).

Қайд этилган модда ва буюмларни **ташиш** деганда, уларни бир жойдан бошқа жойга ҳар қандай транспорт воситалари орқаликўчириш тушунилади.

Кўриб чиқилаётган модда нуқтаи назаридан, **жўнатиш** – бу портловчи, тез алангаланувчи, ўювчи моддаларни ёхуд пиротехника буюмларини почтага ёки бошқа транспорт ташкилотига жўнатиш учун топшириш ва уларнинг бевосита жўнатилишидир.

Таҳлил қилинаётган жиноят ижтимоий хавfli қилмиш натижасида қонунда белгиланган жиноий оқибатлар юз берган пайтдан бошлаб **туғалланган** ҳисобланади. Жиноятни **ЖК 250-моддаси** бўйича тўғри квалификатсия қилишнинг шартларидан бири портловчи, тез алангаланувчи, ўювчи моддаларни ёхуд пиротехника буюмларини сақлаш, ҳисобга олиш, улардан фойдаланиш, уларни ташиш, жўнатиш аниқ қоидаларини бузиш ҳамда ушбу бузулиш натижасида эҳтиётсизлик оқибатида тегишли оқибатлар юз бериши ўртасида сабабий боғланишни аниқлашдир.

Субъектив томондан жиноят эҳтиётсизлик орқасида содир этилади.

Жиноятнинг **субъекти 16 ёшга** тўлган ақли расо ҳар қандай шахс бўлиши мумкин.

ЖК 250-моддаси 2-қисмида моддалар ёки пиротехника билан муомала қилиш қоидаларининг бузулиши одам ўлишига, бошқа оғир оқибатларга олиб келганлиги учун жавобгарлик назарда тутилган.

Бошқа оғир оқибатлар деганда, икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг баданига ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишини, экологик ҳалокат рўй бериши ва ҳ.к.ларни тушуниш зарур.

Бу тушунчаларга таъриф берадиган бўлсак:

Пиротехника буюмлари деганда, жанговар ват инч мақсадлар учун мўлжалланган, таркибида портловчи ва тез ёнувчи моддалар бўлган ёритиш, тутун чиқариш, аланга олдириш воситаларини тушуниш зарур. Масалан: сигнал мосламалари, мушакбозликда ишлатиладиган турли иллюминатсиялар ва ҳ.к.

Пиротехника таркиби – портлаш натижасида бошқа нарсага айланишга қодир бўлган ва ёниш жараёнида нур, иссиқлик, товуш ва электр қуввати ажратиб, муайян газсимон ва конденсирланган маҳсулотлар ишлаб чиқариладиган кимёвий моддалар аралашмаси;

Пиротехника буюмларининг муомалада бўлиши – пиротехника буюмларини ишлаб чиқариш, тарқатиш (олиш-сотиш, айирбошлаш), сақлаш, қўллаш, ишлатиш, ташиш (етказиб бериш, транспортда ташиш), Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқиш, Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали (транзит) ташиш, утилизация (йўқ) қилиш;

Пиротехника буюмларини тарқатиш – пиротехника буюмлари мулкдори, улардан фойдаланувчи ёки уларни тасарруф этувчини ўзгартириш билан боғлиқ ҳаракатларни амалга ошириш;

Пиротехника буюмларини сақлаш – пиротехника буюмларини уларнинг сақланиши ва хавфсизлигини таъминловчи махсус жой, иншоот ва объектларга, транспорт воситаларига жойлаштириш.

Пиротехника воситалари билан боғлиқ қоидабузарликларни тартибга солиш ҳамда мамлакатимизга пиротехника воситаларини олиб кириш, ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш, сотиш ва улардан фойдаланиш соҳасида самарали давлат назоратини ўрнатиш, уларнинг ноқонуний фойдаланишининг олдини олиш, пиротехника воситалари намойиш қилинадиган маданий-томоша ва бошқа тадбирларни ўтказишда хавфсизлик чора-тадбирларини кучайтириш, шунингдек, истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлаш мақсадида 2009 йил 10 декабрда

Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида пиротехника воситалари айланишини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепсияси 2-бобига (Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасини давлат томонидан тартибга солиш) кўра Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси жамоат хавфсизлигини таъминловчи субъектга киради. Шунингдек, 9-банди 3-хатбошисига кўра оммавий тадбирлар давомида жамоат хавфсизлигини таъминлаш Миллий гвардия зиммасига юклатилган. Шундай экан оммавий тадбирлар давомида **пиротехника буюмларидан** фойдаланишга рухсат беришда, айниқса тадбирда омма хавфсизлигини таъминлашни юзасидан Миллий гвардия билан келишилган ҳолда амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир

Ички ҳамкорликни самарадорлигини ошириш ички ишлар органларининг жинойт-қидирув, тергов ва суриштирув, жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бўлинмалари ва хизматлари билан амалга оширилиб, айнан ўқ-отар қурол ва унинг ўқ-дорилари ҳамда пиротехника воситалари билан боғлиқ равишда содир этилган ҳар бир ҳуқуқбузарлик ва жинойт бўйича лицензиялаш ва рухсат бериш тартиботлари қоидалари бузилганлиги ёки бузилмаганлиги ҳақида аниқ ахборот алмашинуви йўлга қўйилиши керак. Айнан шундай ахборот алмашинуви мазкур турдаги воситалар ёки буюмларни қўллаб содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар ва жинойтлар учун жавобгарлик муқаррарлигини таъминлабгина қолмасдан, балки уларнинг самарали профиактикасини амалга оширилишига ҳам ёрдам беради.

Келтирилган натижалар пиротехника воситаларидан байрам, тўй, юбилей ва бошқа кўнгилочар тадбирларини ўтказишда фойдаланишга лицензия бериш тартиби жорий этилиши мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди. Бунинг қатор муҳим асослари мавжуд:

биринчиси, мазкур хизматлардан фойдаланишга жамиятда эҳтиёж катта;

иккинчидан, бу фаолиятни амалга оширишда инсон ҳаёти ва соғлиғига зарар етказилиши, жамоат хавфсизлигига таҳдид юзага келиши мумкинлиги сабабли уни лицензиялаш керак;

учинчидан, бозор иқтисодиётининг асосий қонунни бўлган “талаб ва таклиф” ишлаши учун мазкур хизматларни муайян аниқ субъект амалга ошириши керак;

тўртинчидан, мазкур хизматларни амалга оширадиган субъектлар томонидан меҳнат бозори учун иш ўринлари ташкил этилади;

бешинчидан, ушбу орқали фуқароларнинг меҳнат қилишдан иборат конституциявий ҳуқуқи рўёбга чиқарилишига эришилади;

олтинчидан, мазкур турдаги фаолиятни амалга ошириш тартиби хориж мамлакатларида (АҚШ, Франция, Германия, БАА, Хитой, Россия, Беларусь) ҳам кенг тарқалган ва тегишли талабларга қатъий риоя этган ҳолда амалга оширилиши мумкин.

Ўрганишларим доирасида ички ишлар органларининг назорат-лицензия тизими ходимлари орасида ўтказилган анкета сўровномасида “Пиротехника воситаларидан байрам, тўй, юбилей ва бошқа кўнгилочар тадбирларини ўтказишда фойдаланишга лицензия бериш тартиби жорий этилиши мақсадга мувофиқми?” деган саволга респондентларнинг 76,6% ўз розилигини билдирган бўлса, 15,6% қарши эканликларини билдирган, 4,7% - бошқа йўл билан тартибга солинса бўлади, деган фикрни билдирган бўлиб, 3,1% ўз фикрини тақдим этган.

Пиротехника воситаларидан фойдаланишда доимо хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилиш шартдир. Акс ҳолда нафақат ўзингизга, балким атрофингиздагиларнинг соҳлигига ҳам жиддий зиён етказишингиз мумкин.

Пиротехника буюмлари билан ишлашда қуйидагилар тақиқланади:

- пиротехника воситаларидан фойдаланиш бўйича кўрсатмаларни бузган ҳолда фойдаланиш;
- пиротехника маҳсулотларини бинолар, бинолар ичида (агар бу йўриқномада кўзда тутилмаган бўлса), одамлар тўпланиш вақтида очиқ жойларда ишлатиш;
- ҳар қандай бинолардан 20 м дан яқинроқ масофада пиротехника маҳсулотларини учуриш;
- пиротехника маҳсулотларини дарахтлар тагига, электр узатиш линияларига ва тез ёнувчи объектлар яқинига учуриш;
- пиротехника буюмларидан фойдаланишда хавфсизликни таъминлашга имкон бермайдиган об-ҳаво шароитида фойдаланиш;
- таёқни ёқиш пайтида пиротехника маҳсулотига эгилиш;
- шикастланган ва муддати ўтган маҳсулотлардан фойдаланиш;
- пиротехника маҳсулотларини иситиш мосламалари ва очиқ олов манбалари яқинида сақлаш;
- пиротехника маҳсулотларини қисмларга ажратиш, уларни устунга ёқиш;
- катталар иштирокисиз болаларга мурожаат қилиш;

Пиротехника буюмларидан тунги вақтда (соат 23.00 дан 06.00 гача), таълим, тиббиёт муассасалари ва маданий мерос объектлари, портлаш- ва ёнғинга хавfli объектлар ҳудудида, темир йўллар, нефт ва газ қувурларининг ҳамда юқори вольтли электрузатувчи линияларнинг ажратилган ҳудудида, миллий боғлар, ўрмон ва овчилик хўжаликлари, бошқа муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларда, шунингдек митинглар, кўча юришлари ва намойишлар давомида фойдаланишга йўл қўймаслик.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Русбамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Том 5.
2. 2009 йил 10 декабрда Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида пиротехника воситалари айланишини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.